

formas tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
POS GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

Organização da Publicação

Organização da Publicação: Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

PEÇAS AFRO-BRASILEIRAS DO SÉCULO XIX: AINDA "EXEMPLARES ETNOGRÁFICOS"?

Natália Alvim Braz¹
Mestranda PPGAV-EBA-UFRJ

RESUMO

A Teoria da Evolução de Espécie, do século XIX, está intrinsecamente relacionada aos museus, sobretudo os etnográficos, influenciando o tratamento das peças. Eram nos espaços museais, por meio dos objetos coletados de outros povos, que justificava-se uma supremacia europeia branca e extinção natural de determinados grupos. Em territórios coloniais, como o Brasil, esta realidade não foi diferente. A cultura material dos afro-descendentes brasileiros foram recolhidos e incorporados nos museus para o estudo. Diante disso, compreendendo que os museus estão inseridos em uma lógica de poder, favorecimento cultural e ampliação de exclusões sociais, o presente projeto de pesquisa tem como objetivo refletir a classificação utilizada nos acervos afro-brasileiros.

PALAVRAS-CHAVE: Peças afro-brasileiras. Museus etnográficos brasileiros. Arte.

ABSTRACT

The 19th century Theory of Species Evolution is intrinsically related to museums, especially ethnographic museums, influencing the treatment of objects. It was in museum spaces, through the objects collected from other peoples, that white European supremacy and the natural extinction of certain groups were justified. In colonial territories like Brazil, this reality was no different. The material culture of Afro-Brazilians was collected and incorporated into museums for study. Given this, and understanding that museums are part of a logic of power, cultural favoritism and the expansion of social exclusions, this research project aims to reflect on the classification used in Afro-Brazilian collections.

KEYWORDS: Afro-Brazilian pieces. Brazilian ethnographic museums. Art.

Breve panorama dos museus, teorias raciais e o tratamento das peças

Os museus são espaços de representação do passado e do presente. São lugares do sujeito no tempo e no espaço. É nessas instituições que se constroem e naturalizam

¹ Mestranda do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, (PPGAV-EBA-UFRJ). Bolsista CAPES.

discursos, se legitimam memórias e histórias em detrimento de outras, ao mesmo tempo em que se apresentam como potenciais lugares de transformações sociais.

Estes ambientes originam-se dos Gabinetes de Curiosidade europeus, datados do século XVI e XVII. Para Moana Soto (2014), os gabinetes surgiram a partir das grandes coleções de obras de arte formadas pela elite europeia da época, mas, principalmente, dos objetos colecionados de outros povos, pertencentes aos reinos da *Animalia*, *Vegetalia* e *Mineralia*. Nesta mesma direção, Deborah Silva Santos (2014) aponta que a aquisição e a guarda desses objetos davam status de poder. No século XVII, os gabinetes notam a necessidade de investigar, estudar, classificar e organizar os objetos na busca pela compreensão do "outro" e confirmar a narrativa em construção no período, conforme Deborah Silva Santos (2014) e Jislane Santana dos Santos (2016). No século XVIII, os museus são oficialmente criados, no bojo das transformações europeias, como a Revolução Francesa, e tornam-se instituições de Estado nacional europeu.

No século XIX as instituições museais se proliferam para outros territórios devido a colonização e seguem o modelo europeu, sendo assim, etapas históricas colonialistas, de acordo com Cícero Almeida (2008). Neste período há um investimento dos museus em formar coleções para o estudo. As expedições militares e científicas, organizadas para colonizar os diferentes povos, também objetivaram coletar objetos, coincidindo com o surgimento da Etnografia.

A emergência da Etnografia como disciplina autônoma provocou sistematização dos museus etnográficos, cuja a tônica foi determinada por estudos e debates sobre a origem e evolução das espécies travadas no século XVIII e durante o XIX. As coleções existentes e que foram recolhidas, serviram a ilustração de tais teorias com a exposição do acervo em abordagem linear evolucionista. (Cunha, 2006, p. 26 *apud* Santos, 2014, p. 96)

Os museus etnográficos possuem uma estreita relação com a elaboração da narrativa de superioridade², trabalhando com o idealismo do exótico e utilização do imaginário, como indicado por Deborah Silva Santos (2014). É através do objeto que o discurso se materializa. Regina Abreu (2005) e Sandra Martins Faria (2008) discorrem que ao se debruçar sobre o "outro", os museus se voltam para o estudo da alteridade. É importante apresentar que no século XIX as Teorias da Evolução dos homens, baseadas no determinismo biológico e geográfico, debatem uma suposta diferença biológica entre os seres humanos e o conceito "raça" é introduzido. Segundo Nkiru Nzegwu (2019), a raça é uma criação da modernidade europeia com objetivo de dominar outros povos e legitimar uma superioridade racial. Aníbal Quijano (2005) defende que a concepção de raça, no sentido moderno, é construída na América Latina, possivelmente seria derivada da "diferença fenotípica entre conquistadores e conquistados" (Quijano, 2005, p. 117), e posteriormente, codificado em cor. São produzidas novas identidades,

² Destaca-se que no final do século XVIII e durante o XIX, o termo civilização era usado como sinônimo de cultura a fim de se opor a povos que consideravam selvagens e não civilizados. Para os iluministas, a cultura como missão civilizatória era a "chave do progresso" (PRIMO, 2006, p.89).

assim como redefinidas outras. Raça é utilizada enquanto ferramenta de classificação social da população. Para o autor supracitado, estes povos foram desapropriados de suas identidades históricas e sua nova identidade racial os retiram do lugar de produção cultural, "daí em diante não seriam nada mais que raças inferiores, capazes somente de produzir culturas inferiores" (Quijano, 2005, p. 127). A partir do século XIX a sociedade é explicada e desenvolvida através das Teorias Raciais.

Segundo Deborah Silva Santos (2014) e Jislane Santana dos Santos (2016) esse discurso justifica a colonização e a escravização de inúmeros povos, no qual o modelo europeu era o mais evoluído, e estimula uma noção de supremacia branca européia, que consome o que considera exótico e defende a miscigenação como declínio da sociedade. A Antropologia Evolucionista, influenciada pelas teorias, guiava os museus por meio dos estudos baseados nas ciências naturais e biológicas, desenvolvendo pesquisas como a craniometria, apontado por Regina Abreu (2005).

os museus etnográficos, criados a partir do século XIX, estavam intimamente ligados a esses parâmetros e modelos biológicos de classificação e é nesse contexto, que os objetos e coisas do continente africano vão ser introduzidos em grande escala neles. (Santos, 2014, p.98)

Portanto, para Deborah Silva Santos (2014), enquanto os museus de arte buscavam o "belo" e consagraram-se como espaços de ensino e abrigo das famosas Exposições Universais. Os museus de história natural tinham em suas coleções objetos da botânica, zoologia, mineralogia, arqueologia e etnografia. Bruno Brulon (2015) acrescenta que os museus de etnografia europeus buscavam a cultura material do homem e testemunhos da colonização. Realidade que não foi diferente nos museus construídos em territórios coloniais.

Os museus, juntamente com a Antropologia e Etnografia, foram responsáveis pela classificação e organização das peças recolhidas nas expedições militares e científicas, conforme Bruno Brulon (2015). Peças produzidas no século XIX, sob o cânone europeu e produzidas, em sua maioria, pelos grupos dominantes são alçadas ao status de obra de arte³. Objetos produzidos neste mesmo período por grupos sociais marginalizados, escravizados e historicamente silenciados não recebem o mesmo tratamento e classificação. Esta diferenciação conceitual é usada até os dias atuais e presente nos museus brasileiros.

Desracialização da arte pela filósofa Nkiru Nzegwu

O que é arte? O que não é? O que faz com que uma peça seja considerada arte? Quais valores artísticos deve-se haver na peça para ser lida como obra de arte? Pode uma peça já nomeada de exemplar/espécime/objeto etnográfico ser lida como uma

³ É importante destacar que no século XIX houve-se pintores negros, como Antônio Firmino Monteiro (1855–1888). Homem negro e que aos 18 anos conseguiu se matricular na Academia Imperial de Belas Artes. No entanto, esta realidade não era posta para todos.

obra de arte? Essas indagações, assim como outras, circulam no mundo artístico há várias décadas.

Os questionamentos existentes abrem margens para refletir e indagar a classificação que muitas peças recebem no meio artístico e museológico. A exposição *Art/Artefact* da curadora Susan Vogel que ocorreu no *Center for African Art/The African Center*, Nova York, em 1988, teve como proposta apresentar 160 objetos de quatro modos diferentes, seguindo o modelo: do museu de arte, da sala de "curiosidade", da galeria de arte e, por último, semelhante aos museus de história natural. O seu intuito foi refletir as "formas como os ocidentais têm classificado e exibido objetos de arte africana no último século" (Bevilacqua, 2011, p. 2) e mostrar como o modo de classificar e expor peças africanas pode alterar a percepção do valor artístico. Apesar do tom questionador, a filósofa nigeriana Nkiru Nzegwu (2019) pondera sobre a elaboração da mostra e a utiliza para abordar a desracialização da arte.

O primeiro ponto abordado pela filósofa é que para a curadora Susan Vogel os africanos não distinguem conceitualmente arte de não-arte⁴ e o reconhecimento e a valorização é de responsabilidade do Ocidente branco⁵. Esta ideia também é compartilhada pelo filósofo Arthur Danto, convidado de Vogel para abordar a conceituação de arte e artefato. Nzegwu (2019) afirma que em algumas línguas e culturas, como Igbo e Yorubá, existem uma sofisticada diferenciação entre arte e não-arte.

Arthur Danto trata a realidade africana a partir de suas visões, mesmo não conhecendo muito suas artes e culturas. Para o filósofo, é uma ilusão acreditar que existem semelhanças entre obras de arte do Ocidente e artefatos africanos. Nzegwu (2019) defende que a conceituação de arte de Danto é sustentada pela supremacia branca e o sistema de conhecimento.

O segundo ponto levantado por Nzegwu (2019) é a ausência de debate e questionamento sobre a maneira que as peças africanas foram incorporadas nos museus. A filósofa evidencia que peças africanas foram pilhadas e representam, nestes ambientes, símbolos de dominação colonial.

Nkiru Nzegwu (2019) ainda menciona os acontecimentos políticos e sociais que foram parcialmente responsáveis pela redefinição das peças africanas nos museus de arte ocidentais. Desde os anos 1950, os países recentemente independentes fazem campanhas de repatriamento de suas obras saqueadas. Pode-se citar o pedido do Egito à Grã-Bretanha pela repatriação da Pedra de Roseta e pressão exercida pela Etiópia na Itália pela a devolução do obelisco *Aksum*.

O político e escritor senegalês Léopold Sédar também contribuiu para este movimento ao organizar inúmeras conferências e reuniões, e escrever artigos em jornais, conforme aponta Nzegwu (2019). A mobilização originou, em 1966, o Primeiro Festival Mundial

⁴ Nkiru Nzegwu (2019) aponta que este é um erro fundamental, pois pressupõe-se que mais de duas mil línguas em África foram estudadas.

⁵ A existência de nativos americanos, afro-americanos e asiáticos-americanos faz com que Nkiru Nzegwu (2019) utilize o termo Ocidente branco, visto que não fazem parte da branquitude.

das Artes Negras, em Dakar, Senegal. Segundo Nzegwu (2019), o festival possibilitou debates sobre arte, estética africana e reflexões sobre o futuro artístico. Em 1977, ocorreu outro ciclo de discussões e análises da arte africana no Segundo Festival Mundial Negro e Africano de Artes e Cultura (FESTAC77), dessa vez em Lagos, Nigéria.

A realização dos festivais e a intensa mobilização em torno do repatriamento de artes roubadas obrigaram os museus ocidentais a reclassificar objetos africanos e a expor as peças africanas em museus de arte. Esta ação, de acordo com a filósofa, foi uma "tentativa de apaziguamento e silenciamento as críticas" (Nzegwu, 2019, p.7). Mesmo com a reorientação, a arte africana foi e ainda é exposta dentro do padrão Ocidental para encaixarem-se na definição de arte do Ocidente. Outra justificativa para a utilização dos modos de exibição ocidentais é que a África careceria da forma correta de expor arte.

muitas vezes as figuras ficavam em santuários escuros, visíveis apenas para algumas pessoas e, mesmo assim, sob condições de elevada sensibilidade. Outros objetos eram vistos apenas envoltos em tecido, rodeados de música, cobertos de oferendas ou obscurecidos por acessórios. A maioria das esculturas só podia ser vista em raras ocasiões. (Vogel, 1988, p. 11 *apud* Nzegwu, 2019, p. 5)

Para Nkiru Nzegwu (2019), tudo é questão de raça. E a compreensão da arte não está à margem disso. O sistema de conhecimento⁶ é estruturado para racializar, classificando as culturas e privilegiando a cultura branca em oposição às demais. Além de assegurar o lugar, validar a realidade ocidental branca e racializar a estética. Uma consequência da modernidade e do seu projeto iluminista, de acordo com a filósofa. O entendimento ocidental de arte parte de uma hegemonia racial branca, que esconde e ignora filosofias artísticas e estéticas de outras culturas, afastando a arte enquanto atividade humana e tornando-a sinônimo de branquitude.

Nkiru Nzegwu (2019) defende que para uma estética desracista é preciso sair do campo da racialização e tratar a arte como ação humana de descobrimento das dimensões da vida.

Embora a filósofa concentre suas colocações na arte africana é impossível dissociar da realidade brasileira. O Brasil foi um dos principais e maiores portos de chegada de africanos escravizados nas Américas, teve em sua história o Mito da Democracia Racial e projetos de embranquecimento racial, e, até a contemporaneidade, é notado as consequências dessas ações na sociedade brasileira. Nkiru Nzegwu (2019) aponta que nas Américas, o termo raça tem efeitos históricos e sociais complexos. A cultura africana permeia a cultura brasileira.

⁶ Ver: KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: Episódios de racismo cotidiano. Tradução Jess Oliveira. Rio de Janeiro: Cobogó. 248f., 2020.

Peças afro-brasileiras do século XIX em debate

As coleções afro-brasileiras sofrem com desvalorização, apagamento e silenciamento, sobretudo, aquelas produzidas no século XIX, durante o período da escravização. São peças tratados, em sua maioria, apenas como acervo etnográfico, não havendo uma pesquisa sobre seus valores artísticos. Nelma Cristina de Mattos (2014) afirma que para Emanuel Araujo há um desinteresse em pesquisar a produção plástica dos negros no Brasil.

E, na verdade, não se pode dizer que a vigorosa contribuição do negro à formação de uma cultura legitimamente brasileira não tenha interessado aos nossos estudiosos. Essas pesquisas, todavia, têm praticamente se limitado à escravidão propriamente dita e à herança negra encontrada no sincretismo religioso, na música, no idioma, na literatura e nos costumes. As artes plásticas sempre foram relegadas a plano secundário, limitando-se praticamente a trabalhos isolados e incompletos. No entanto, não existiria hoje uma arte legitimamente brasileira sem a criativa e poderosa influência do negro. (Araújo, 1988, p. 16 *apud* Mattos, 2014, p. 122)

Myrian Sepúlveda dos Santos (2007) e Jislaine Santana dos Santos (2016) acrescentam que além da escravização, religiosidade e música, a população negra ainda é relacionada a samba, futebol, capoeira e carnaval nos museus brasileiros, que os classificam como manifestações populares. Para Nina Vincent (2014), todo objeto é passível de musealização, mas de maneiras diferentes, sendo a diferenciação uma característica do mundo artístico ocidental. Portanto, apresenta-se em primeiro lugar a pintura *Redenção de Cã*, de Modesto Brocos. Figura artística que segue o modelo europeu de arte do século XIX. A produção encontra-se no Museu Nacional de Belas Artes⁷, no Rio de Janeiro, espaço originado da Escola Nacional de Belas Artes, antiga Academia Imperial de Belas Artes. Caracteriza-se como um dos mais importantes museus de arte do Brasil. Em seguida, uma produção da cultura afro-brasileira do século supracitado, do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, intitulado *Representação de Xangô*. O museu é a primeira instituição museológica do território brasileiro e tem um grande acervo etnográfico, arqueológico e antropológico, tendo a cultura afro-brasileira localizada no Setor de Etnologia e Etnografia, como exposto no site da instituição.

⁷ O Museu Nacional de Belas Artes possui uma coleção de Arte Africana, adquirida em 1963, em seu acervo, com 111 obras, no entanto esta coleção não se encontra exposta na instituição. No ano de 2023, a coleção de Arte Afro-Brasileira de Mario Barata foi doada ao museu.

Figura 1: Modesto Brocos. Óleo sobre tela. w199 x d166 cm. 1895. Na pintura é possível identificar uma mulher preta com as mãos levantadas para o céu, em um ato de agradecimento, enquanto uma mulher segura uma criança branca, possivelmente seu neto, e ao seu lado um homem de pernas cruzada olhando satisfatoriamente para a criança.

Fonte: Google Arts & Culture.

Figura 2: Sem autoria. Sem técnica. Sem dimensão. Século XIX. Imagem representando Xangô.

Fonte: Google Arts & Culture.

Deborah Silva Santos (2022) pontua que museus ancorados no colonialismo, na modernidade, no racismo e no eurocentrismo colocam africanos escravizados e seus descendentes em uma posição sem passado antes da escravização. Pode-se ainda incorporar a discussão, que ao classificar peças afro-brasileiras como apenas objetos etnográficos, seguindo o padrão ocidental branco de arte e não debruçar sobre as estéticas que permeiam nos objetos afro-brasileiros, os museus ignoram e invalidam os valores artísticos dos grupos sociais e as cosmovisões que atravessam a sua arte e estética. Como defendem Nkiru Nzegwu (2019) e Grada Kilomba (2020), o sistema de conhecimento privilegia falas, narrativas e estéticas branca em detrimento das outras e eleva suposições a discursos verdadeiros que circulam por toda a sociedade.

Abdias Nascimento (1976) menciona que artistas como Picasso, Derain e Vlaminck inspiraram-se na estética africana. Esta observação estimula a reflexão e indagação de por que as obras inspiradas na cultura africana – e pode-se acrescentar à afro-brasileira – alçaram status de obras de arte, e o objeto de inspiração não é tratado da mesma forma.

Em 2023, o Museu Histórico Nacional (MHN), no Rio de Janeiro, organizou o seminário "Ausências e protagonismos: acervos, pesquisa e curadoria em debate". A museóloga e mestranda em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro Emanuelle Rosa, uma das palestrantes da Mesa "Memórias e acervos do povo afro-diaspóricos", nos lembra que não é sobre ausências. A cultura afro-brasileira sempre abasteceu os museus. É sobre o tratamento.

Considerações finais

A presente pesquisa de mestrado é uma provocação à classificação que as peças afro-brasileiras do século XIX, em geral, recebem enquanto objetos etnográficos. É refletir a ausência do reconhecimento dos valores artísticos atrelados aos bens. Valores estes que afastam-se do cânone euro-norte americano e do sistema de conhecimento.

Grada Kilomba (2020) defende que a branquitude necessita criar o Outro para se construir.

nós nos tornamos a representação mental daquilo com o que o *sujeito branco* não quer parecer. Toni Morrison (1992) usa a expressão "dessemelhança", para descrever a "branquitude" como uma identidade dependente, que existe através da exploração da/o "Outra/o", uma identidade relacional construída por *brancas/os*, que define a elas/es mesmas/os como racialmente diferentes das/os *Outras/os*. Isto é, a negritude serve como forma primária de Outridade, pela qual a branquitude é construída. (Kilomba, 2020, p. 38, grifo da autora)

Esta declaração de Kilomba (2020) estimula uma reflexão acerca de como a necessidade da branquitude de construir uma figura oposta pode-se estender para o campo artístico. A criação de uma ideia de que existem objetos menores/de feitura menor para colocar seus objetos como cultura material elevada, isto é, obras de arte.

Os museus são "pontes, janelas ou portas poéticas que servem para comunicar e, portanto, para nos humanizar" (Chagas, 2006. p. 5). Contudo, é preciso entender que estes espaços estão inseridos em uma lógica de poder, favorecimento cultural e econômico, privilégios de classe e ampliação de exclusões sociais.

A necessidade de um novo olhar para as peças afro-brasileiras do século XIX é evidente. Não só um novo olhar museológico, mas social. Reconhecer como se deu a ampla coleta da maioria dos objetos afro-brasileiros, compreender que o modo de expor altera a percepção do visitante, como indica Juliana Bevilacqua (2011), atuar juntamente com as comunidades afro-diaspóricas, pesquisar as diferentes estéticas e conceitos de arte dos povos africanos e aplicá-las na nomenclatura e exposição dos seus acervos afro-brasileiros são caminhos possíveis e que devem andar juntos para proporcionar um novo tratamento a tais peças.

Referências

- ABREU, Regina. Museus etnográficos e práticas de colecionamento: antropofagia dos sentidos. **Revista do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, Brasília, n.31, p. 101–125, 2005. Disponível em: http://www.reginaabreu.com/site/images/attachments/artigos/museus_etnograficos1.pdf . Acesso em: 01 dez. 2023.
- ALMEIDA, Cícero Antônio F. de. A ideia de museus na cultura ocidental. **IPHAN / Paço Imperial**, Rio de Janeiro, v.1, p. 55–59, 2008.
- BEVILACQUA, Juliana Ribeiro da Silva. Como exibir a arte africana: os museus americanos e suas múltiplas Áfricas. **Museu Afro Brasil**, São Paulo, p. 1–9, 2011. Disponível em: <http://www.museuafrobrasil.org.br/docs/default-source/publica%C3%A7%C3%B5es/como-exibir-a-arte-africana-os-museus-americanos-e-suas-m%C3%BAltiplas-%C3%A1fricas.pdf?sfvrsn=0> . Acesso em: 03 dez. 2023.
- BROCOS, Modesto. **Redenção de Cã**. 1895. Óleo sobretela, w199xd166cm. Acervo: Museu Nacional de Belas Artes. Disponível em: https://artsandculture.google.com/asset/reden%C3%A7%C3%A3o-de-c%C3%A3-modesto-brocos/_gH_m-s_zK3Wzq?hl=pt-BR&ms=%7B%22x%22%3A0.5%2C%22y%22%3A0.5%2C%22z%22%3A8.361346523498716%2C%22size%22%3A%7B%22width%22%3A3.330730031849348%2C%22height%22%3A1.237505400140504%7D%7D . Acesso em: 30 dez. 2023.
- BRULON, Bruno. Os objetos de museu, entre a classificação e o dever. **Informação & Sociedade: estudos**, João Pessoa, v.25, n.1, p. 25–37, 2015. ISSN: 1809–4783. Disponível em: https://www.brapci.inf.br/repositorio/2015/12/pdf_d4a26c21ea_0000018401.pdf . Acesso em: 30 dez. 2023
- CHAGAS, Mário. Educação, museu e patrimônio: tensão, devoração e adjetivação. **Revista eletrônica do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional**, João Pessoa, n.4, 1 ed., p. 27–31, 2013. Disponível em: <https://mariochagas.com/wp-content/uploads/2020/01/6educacaomuseupatrimonio.pdf> . Acesso em: 26 nov. 2023.
- FARIAS, Sandra Martins. **Reciprocidades e interações entre museu e antropologia**. In: _____ Antropologia e Museus – Reciprocidades: O caso do Museu do Índio. 2008. Dissertação (Mestrado em Antropologia). Programa de Pós-Graduação em Antropologia, Universidade Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 2008. p. 151–137. Disponível em: https://repositorio.ufmg.br/bitstream/1843/VCSA-7FZULA/1/sandra_martins_farias_ppgan_ufmg.pdf . Acesso em: 30 nov. 2023.
- Firmino Monteiro. **Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileira**, São Paulo, 2021. ISBN: 978-85-7979-060-7. Disponível em: <https://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa23116/firmino-monteiro> . Acesso em: 30 dez. 2023.
- Antônio Firmino Monteiro. **Museu Afro Brasil Emanuel Araujo**, São Paulo. Disponível em: <http://www.museuafrobrasil.org.br/pesquisa/indice-biografico/lista-de-biografias/biografia/2017/06/26/antonio-firmino-monteiro> . Acesso em: 30 dez. 2023.
- KILOMBA, Grada. Memórias da plantação: Episódios de racismo cotidiano. Tradução Jess Oliveira. 1. ed. Rio de Janeiro: **Cobogó**, 2020. 248 f. ISBN: 978–85–5591–080–7.
- MATTOS, Nelma Cristina Silva Barbosa de. Arte afrobrasileira: contornos dinâmicos de um conceito. **DA-Pesquisa**, Florianópolis, v.9, n.11, p. 119–133, 2014. <https://doi.org/10.5965/1808312909112014119> . ISSN: 1808–3129. Disponível em: <https://revistas.udesc.br/index.php/dapesquisa/article/view/8175/5646> . Acesso em: 29 nov. 2023.
- NASCIMENTO, Abdias. Arte afro-brasileira: um espírito libertador. **Ch'Indaba** (ex-Transição), p. 173–183, 1976. Disponível em: <https://doceru.com/doc/s818vex> . Acesso em: 30 nov. 2023.
- PRIMO, Judite. A museologia como instrumento estratégico nas políticas culturais contemporâneas. **Musas Revista Brasileira de Museus e Museologia**, Rio de Janeiro, n.2, ano 2, p. 87–93, 2006. Disponível em: <https://www.museus.gov.br/wp-content/uploads/2011/04/Musas2.pdf> . Acesso em 29 nov. 2023
- QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: _____ A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais, perspectivas latino-americanas. **CLACSO**, Buenos Aires, p. 1–27, 2005. Disponível em: https://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/sur-sur/20100624103322/12_Quijano.pdf . Acesso em: 01 dez. 2023.
- SANTOS, Deborah Silva. Apontamentos sobre as culturas negras nos museus no século XIX. **Revista**

XIX - Artes e técnicas em transformações, Brasília, n.1, p. 91-103, 2014. ISSN: 2358-7822. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/revistaXIX/article/view/21293/19642> . Acesso em: 01 dez. 2023.

SANTOS, Deborah Silva. Apontamentos sobre narrativas nos Museus Afro-Brasileiros. **Museologia & Interdisciplinariedade**, Brasília, v. 11, n. 22, p. 94-116, 2022. <https://doi.org/10.26512/museologia.v11i22.44697> . ISSN: 2238-5436. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/museologia/article/view/44697/34967> . Acesso em: 29 dez. 2023.

SANTOS, Jislaine Santana dos. Museus e memórias afro-diaspóricas: itinerários na museologia brasileira. V Congresso Sergipano de História e V Encontro Estadual de História da ANPUH/SE, Aracaju. **Anais Eletrônicos**. p. 1-20, 2016. Disponível em: http://www.encontro2016.se.anpuh.org/resources/anais/53/1486576319_ARQUIVO_capitulo1jacmreferencia.pdf . Acesso no dia 14 de Fevereiro de 2023.

SEMINÁRIO ANUAL MUSEU HISTÓRICO NACIONAL. Ausências e protagonismos: acervos, pesquisa e curadoria em debate. **Anais Museu Histórico Nacional**. Rio de Janeiro, 2023.

SOTO, Moana Campos. Dos gabinetes de curiosidade aos museus comunitários: a construção de uma concepção museal a serviço da transformação social. **Cadernos de Sociomuseologia**, Lisboa, v.48, n.4, p. 57-81, 2014. <https://doi.org/10.36572/csm.2014.vol.48.03> . Disponível em: <https://core.ac.uk/download/pdf/270167417.pdf> . Acesso em: 01 dez. 2023.

VICENT, Nina. O museu do Quai Branly e suas exposições: "objeto etnográfico", "arte primitiva" e propostas curatoriais. **Revista Textos escolhidos de cultura e arte populares**, Rio de Janeiro, v.11, n.1, p. 143-164, 2014. doi: 10.12957/tecap.2014.16239. Disponível em: https://www.academia.edu/27048333/O_Museu_Do_Quai_Branly_e_Suas_Exposicoes_Objeto_Etnografico_Arte_Primitiva_e_Propostas_Curatoriais . Acesso em: 29 nov. 2023.

Arte Africana – Museu Nacional de Belas Artes. **Instituto Brasileiro de Museus**. Disponível em: <https://www.gov.br/museus/pt-br/museus-ibram/mnba/assuntos/colecoes/estrangeiras/arte-africana> . Acesso em: 02 dez. 2023.

Do terreiro ao Museu: a coleção de Arte Afro-Brasileira Mario Barata. **Google Arts & Culture**. Disponível em: <https://artsandculture.google.com/story/from-the-terreiro-to-the-museum-the-mario-barata-afro-brazilian-art-collection/mQVh-yM7J3Qjkg> . Acesso em: 02 dez. 2023.

O Museu. **Museu Nacional**. Disponível em: <https://museunacional.ufrj.br/dir/omuseu/omuseu.html> . Acesso em: 02 dez. 2023.

Representação de Xangô. Século XIX. Acervo: Museu Nacional. Disponível em: <https://artsandculture.google.com/asset/representacao-de-xango-de-xang/5gHFuTEiy5H8eQ> . Acesso em: 30 dez. 2023.

BRAZ, Natália Alvim. Peças afro-brasileiras do século XIX: ainda "exemplares etnográficos"? *In*: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023. DOI: [10.5281/zenodo.10892361](https://doi.org/10.5281/zenodo.10892361)

